

MEDICAL SCIENCES

PAGES OF THE HISTORY OF GENERAL ANESTHESIA. PART 6

Stolyarenko P.

PhD, assistant professor of the Chair of maxillofacial surgery and dentistry Samara State Medical University, Russia, Samara

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ. ЧАСТЬ 6

Столяренко П.Ю.

кандидат медицинских наук, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самарского государственного медицинского университета,

Россия, Самара

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10594311>

Abstract

The sixth part of the series of articles on anesthesia history is devoted to the continuation of an American patent receipt description by chemist Charles Thomas Jackson (1805–1880) and dentist William Thomas Green Morton (1819–1868), to the history of the patent system development at that time in the world and Great Britain, and to the Morton's patent receipt for etherization in the United Kingdom. Those involved in obtaining and implementing the patent, in addition to its owners, were patent attorney Robert Henry Eddy (1812–1887), inventor Henry Cole (1808–1882), lawyer James Augustus Dorr (1812–1869), botanist and physician Francis Butt (1792–1863), surgeons Henry Jacob Bigelow (1818–1890), Jacob Bigelow (1787–1879), Robert Liston (1794–1847), dentist James Robinson (1813–1862) and others. Some rare documents and illustrations are included. The 1st part of the series of articles is published in DSJ No. 73, the 2nd part in DSJ No. 76, the 3rd part in DSJ No. 77, the 4th part in DSJ No. 78, the 5th part in DSJ No. 79. To be continued.

Аннотация

Шестая часть цикла статей по истории наркоза посвящена продолжению описания получения американского патента химиком Чарльзом Томасом Джексоном (1805–1880) и дантистом Уильямом Томасом Грином Мортон (1819–1868), истории развития патентной системы в то время в мире и Великобритании, получению патента Мортон на этеризацию в Соединенном Королевстве. Кроме обладателей патента, причастными к его получению и внедрению были патентный поверенный Роберт Генри Эдди (1812–1887), изобретатель Генри Коул (1808–1882), юрист Джеймс Огастус Дорр (1812–1869), ботаник и врач Фрэнсис Бутт (1792–1863), хирурги Генри Джейкоб Бигеллоу (1818–1890), Джейкоб Бигеллоу (1787–1879), Роберт Листон (1794–1847), дантист Джеймс Робинсон (1813–1862) и др. Приведены редкие документы и иллюстрации. 1-я часть серии статей опубликована в DSJ № 73, 2-я часть – в DSJ № 76, 3-я часть – в DSJ № 77, 4-я часть – в DSJ № 78, 5-я часть – в DSJ № 79. Продолжение следует.

Keywords: history of anesthesia, American Etherization Patent No. 4848, patenting in the United Kingdom, English Morton Patent No. 11,503.

Ключевые слова: история наркоза, американский патент на этеризацию № 4848, патентование в Соединенном Королевстве, английский патент Мортон № 11,503.

АМЕРИКАНСКИЙ ПАТЕНТ (№ 4848), ВЫДАННЫЙ ДЖЕКСОНУ И МОРТОНУ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Американский патент (United States Patent No. 4848) на этеризацию, а точнее, на создание состояния бесчувствия, был получен в ноябре 1846 года [1, 2]; патент («Усовершенствование хирургических операций») не ограничивался конкретным устройством или агентом. Расшифровка патента была опубликована через 5 месяцев в «Бостонском медицинском и хирургическом журнале» [3]. Споры вокруг американского патента и вопросы, касающиеся его действительности, привлекли пристальное внимание историков анестезиологии. С

другой стороны, английскому патенту Мортон уделялось мало внимания [4].

К 1840-м годам было известно, что серный эфир применялся в медицине, но более широко он был известен как вещество для развлечения («эфирные забавы»), особенно среди студентов университетов. Летом 1846 года Мортон был настолько поглощен исследованием различных веществ в качестве обезболивающих средств в зубо врачебной практике, что нанял местного практикующего дантиста, доктора Гренвилла Дж. Хейдена (Grenville G. Hayden) в Бостоне, чтобы «руководить делами его [Мортон] в его офисе [на Тремонт-роу, 19]» [5].

Хейден показал, что Мортон доверительно сообщил ему в июне 1846 года, что он обнаружил нечто, «что позволило бы ему удалять зубы без боли» [5].

30 сентября 1846 года Мортон проконсультировался с бостонским врачом, химиком и геологом, доктором медицины Чарльзом Т. Джексоном (Charles T. Jackson, 1805–1880). Впоследствии Мортон и Джексон представили противоположные версии содержания той встречи, то есть то, что Мортон

уже знал об эфире и чего он добивался от Джексона, а также то, какую информацию Джексон передал Мортону [6-8]. В тот вечер Эбен Фрост [Ebenezer (Eben) Hopkins Frost (1824–1866)] стал первым пациентом, которому Мортон применил эфир для обезболивания при удалении зуба [9] – (рис. 1).

Рис. 1. У.Т.Г. Мортон, вводящий эфир Эбенезеру Фросту 30 сентября 1846 года. Гравюра Г.Р. Холла из книги Натана П. Райса «Испытания общественного благотворителя» [10]

Затем Мортон применил серный эфир для облегчения боли во время зубокарированных процедур в своем кабинете, а 16 октября 1846 года – во время хирургической операции в Массачусетской больнице общей практики, что стало «открытием Мортона». Джексон, поначалу равнодушный к этому знаменательному открытию, позже возьмет на себя ответственность за него. Мортон, тем временем, не раскрыл состав своего обезболивающего пара. Его патентный поверенный Роберт Эдди (Robert H. Eddy, 1812–1887), к которому Мортон обратился в начале октября, узнал о причастности Джексона к открытию; Эдди также был давним другом Джексона [4].

Сначала Джексон отказался участвовать в подаче заявки на патент. Будучи врачом и членом Массачусетского медицинского общества, Джексон считал, что Общество запрещает ему извлекать выгоду из любого запатентованного открытия [11]. Возможно, он также опасался, что его профессиональная репутация пострадает, если применение эфира причинит вред пациентам [2, 4]. Джексон согласился подать заявку в качестве соавтора патента после того, как его заверили, что открытие, если

оно будет запатентовано, не будет считаться секретным средством. По мере того как значимость открытия становилась очевидной, Джексон утверждал, что изобретение принадлежит исключительно ему, так как он предоставил Мортону важнейшую информацию о вдыхании серного эфира, которая позволила Мортону провести успешные эксперименты в зубокарированной практике и хирургии от имени Джексона [4].

Чтобы избежать споров о приоритете, а также использовать международную научную репутацию Джексона для продвижения своих коммерческих начинаний, Мортон согласился на то, чтобы Джексон был соавтором изобретения. Американская заявка на патент, подготовленная Эдди, была подписана Мортоном и Джексонем 27 октября 1846 года, хотя Джексон в тот же день переуступил свои права на патент Мортону [11]. Джексон предварительно согласился принять от Мортона 500 долларов. Этот «профессиональный гонорар» должен был выплачиваться Джексону частями в размере 10 % от прибыли, полученной от продажи лицензий [11]. Документы, подготовленные Эдди для зарубежной патентной заявки, были подписаны Джексонем 31 октября 1846 года.

Эдди выехал из Бостона в Вашингтон 2 ноября, возможно, чтобы лично передать заявку в Патентное бюро США и способствовать утверждению патента. Американские патенты выдавались тогда сроком на 14 лет. Пошлина за подачу заявки, которую платили американские граждане, составляла 30 долларов. Британские граждане должны были заплатить за заявку 500 долларов, а все остальные иностранные граждане – 300 долларов [12].

7 ноября 1846 года хирурги Массачусетской больницы вынудили Мортон признавать, что активным ингредиентом его вещества был не новый фармацевтический препарат, а серный (диэтиловый) эфир – соединение, известное химикам и врачам уже несколько столетий. Временами Мортон использовал «эфирное масло», чтобы скрыть характерный запах серного эфира. После раскрытия информации Мортону разрешили вводить эфир в больнице при ампутации бедра [2, 10]. Это была травматичная операция, и успешная этеризация пациента была расценена как подтверждение открытия.

Патент США № 4848 был выдан Джексону и Мортону 12 ноября 1846 года [1]. После этого Мортон попытался ограничить общее использование эфиризации, выдавая лицензии по определенной шкале вознаграждения «каждому уважаемому дантисту и хирургу или другому подходящему лицу» на применение эфира в зубохирургической практике и хирургии [13]. Хотя Мортон опубликовал многочисленные предупреждения о недопустимости нарушения его патента, ему не удалось ограничить практику эфиризации небольшим числом врачей и дантистов, которые приобрели его лицензии. Во второй половине ноября 1846 года или в первую неделю декабря 1846 года Мортон применил новое название Letheon к своему препарату серного эфира [14]. Самым ранним публичным упоминанием этого названия стало объявление, размещенное Мортон в номере «Бостонского медицинского и хирургического журнала» от 9 декабря 1846 года.

Несмотря на то, что в ноябре и декабре 1846 года события в Америке развивались быстрыми

темпами, первые европейские сообщения об открытии появились только в конце декабря 1846 года. Зарубежная почта из Бостона отправлялась каждые 2 недели пароходом Royal Mail в Ливерпуль, Англия; обычно путешествие занимало около 2 недель. Таким образом, задержка в получении новостей из Бостона в Лондоне могла достигать месяца. Мортон и Эдди начали строить планы по получению зарубежных патентов в октябре 1846 года, но их планы были окутаны тайной. Судя по всему, их первой зарубежной затеей была подача заявки на патент в Англии [4].

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ

Идея защиты прав авторов на их произведения возникла лишь с открытием искусства книгопечатания, что в свою очередь породило новый источник дохода, а вместе с тем и новые проблемы, связанные с защитой авторских прав, и прежде всего, прав издателей. Так, первые издатели, желающие выпустить какое-нибудь издание, должны были нести расходы на приобретение рукописи, на сравнение с другими рукописями, на сличение ошибок и т. п. На деле же оказывалось, что, выпустив в свет книгу, они вскоре встречали убыточную для себя конкуренцию в лице других издателей, которые, пользуясь отпечатанными экземплярами, перепечатывали его, не затрачивая никаких предварительных расходов, какие несли первые издатели, и продавая книгу по цене более дешёвой, «убивая», таким образом, первое издание. Поэтому для защиты авторских прав первоначально стали выдаваться привилегии, которые предоставляли исключительное право издателю на определенное произведение и запрещали другим издательствам выпускать произведение. Первый закон по авторскому праву был принят в Англии в 1710 году. «Статут королевы Анны» (рис. 2) закрепил личное право на охрану опубликованного произведения сроком на 14 лет, который при жизни автора мог быть продлен ещё на 14 лет [15].

Рис. 2. 10 апреля 1710 года в Англии принят первый в мире закон об авторском праве «Статут королевы Анны»

История патентного права начинается с привилегий на изобретения, появившихся уже к концу Средних веков. Первоначально привилегии выдавались по желанию монарха и являлись монополией, предоставляемой конкретному лицу или компании. При этом патент не обязательно выдавался изобретателю какого-то устройства, его мог получить любой, кто привлек к себе внимание или заплатил за патент достаточно денег. В этом смысле привилегии на изобретения ничем не отличались от, например, привилегий на продажу табака в России или на торговлю с Индией [15].

История развития патентной системы Великобритании, ставшей базисом для формирования патентных систем США и других британских колоний, в том числе Индии, Австралии и Новой Зеландии, ведет свое начало от королевских привилегий, цели выдачи которых во многом соответствовали

тем, что преследовались в Венецианской Республике [16, 17].

В Средние века промышленное развитие Англии отставало от уровня континентальной Европы, поэтому, начиная с XIV века, английские короли начали предоставлять привилегии в различных формах на новые виды производств и ремесел для того, чтобы заинтересовать и привлечь иностранных ремесленников, а также стимулировать изобретательство в пределах королевства [18-20].

ПАТЕНТОВАНИЕ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ

В 1840-х годах процедура получения патента в Соединенном Королевстве была сложной, запутанной и дорогостоящей и требовала обращения к короне.

Рис. 3. Sir Henry Cole (1808–1882)

Одним из сторонников реформы патентного законодательства был Генри Коул (рис. 3), британский государственный служащий, писатель, изобретатель и член Общества поощрения искусств, мануфактур и торговли, которое сейчас обычно известно под сокращенным названием «Лондонское королевское общество искусств» или "RSA". (Коулу приписывают появление первой коммерческой рождественской открытки [21]). Коул составил список из 35 этапов получения английского патента (таблица) с 21 отдельной пошлиной (в общей слож-

ности около 100 фунтов стерлингов), «за исключением пошлин в случае возражений и за регистрацию спецификации» [22, 23]. Действие английского патента распространялось на Уэльс и пограничный с Англией и Шотландией город Берик-апон-Туид, острова Гернси, Джерси, Олдерни, Сарк и Мэн, а также на «все наши колонии и поселения за рубежом». За получение патентов в Шотландии и Ирландии взимались дополнительные пошлины. Примерная сумма пошлин за права в Соединенном Королевстве и его колониях составляла около 300 фунтов стерлингов [23].

Рис. 4. Портрет Диккенса работы художника Francis Alexander, 1842 год

В сентябре 1850 года Коул отправил Чарльзу Диккенсу (Charles John Huffam Dickens, 1812–1870 — рис. 4) гранки своего отчета о патентном праве, чтобы попросить его о помощи в кампании за реформу патентного законодательства [24]. Таблица гонораров Коула стала вдохновением для короткого очерка Чарльза Диккенса: «Рассказ бедняка о патенте» ("A Poor Man's Tale of a Patent") – сатирического рассказа о поисках изобретателем патента, впервые опубликованный Диккенсом в номере еженедельного журнала Household Words от 19 октября 1850 года [25, 26]. Закончив свое изобретение, незадачливый рассказчик Диккенса снял жилье в Лондоне на неделю, чтобы подать заявку на патент, но остался на 6 недель, чтобы пройти обычный процесс получения «неоспариваемого» английского патента – то есть 35 этапов, перечисленных Коулом. Ходатайство о выдаче патента должно было пройти тщательную проверку в офисах «министра внутренних дел, генерального прокурора, Управления патентов, клерк-регистратора, лорд-канцлера, лорд-хранителя малой государственной печати, начальника канцелярии в Управлении патентов,

казначей лорд-канцлера, начальника отделения регистрации патентов, его заместителя, заместителя хранителя сургуча¹⁹ и заместителя хранителя свечи для растапливания сургуча» [25, 26].

Диккенс также писал в своем очерке: «Я не сказал еще ничего о том, что до смерти устал, пока получил, наконец, патент на свое изобретение. И я спрашиваю: правильно ли доводить человека до того, что ему кажется, будто он не изобрел что-то на пользу людям, а чуть ли не преступление совершил? Потому что, как иначе может чувствовать себя человек, если на каждом шагу он сталкивается с такими трудностями! Ведь все изобретатели, когда получают патент, проходят через это. — А подумайте только, каковы расходы! Как это несправедливо в отношении меня и как это несправедливо в отношении всей страны, если я сделал что-то хорошее (а мое изобретение, слава богу, пошло в ход и с успехом применяется), что мне приходится нести такие расходы, прежде чем я успею пальцем шевельнуть. Сами посчитайте, сколько мне пришлось заплатить — ровно девяносто шесть фунтов семь шиллингов и восемь

¹⁹ Заместителем хранителя сургуча, или сургучником, был офицером при лорде-канцлере, в обязанности которого входила подготовка сургуча для запечатывания документов.

Должность была упразднена в 1852 году [4].

пенсов! Не больше и не меньше... Ни один человек в Англии не мог бы получить патент на резинку для записной книжки, или на железный обруч для бочки, не уплатив им всем за труды. А некоторым из них и по нескольку раз. Я прошел тридцать пять инстанций, начал с самой королевы, а закончил заместителем хранителя свечки. Примечание. Хотелось бы мне посмотреть на этого заместителя хранителя свечки. Что это за птица такая? ... И дальше: с рассуждением Уильяма Бучера, что «всю эту шайку хранителей свечек и сургуча надо разогнать и что хватит с Англии всех этих канцелярских печатей», — я согласен» [26].

ПЕРЕПИСКА МЕЖДУ БОСТОНОМ И ЛОНДОНОМ ПО ПОВОДУ ПАТЕНТА НА ЭТЕРИЗАЦИЮ

Известно, что подлинной переписки между Эдди в Бостоне и Пулом и Карпмаэлем в Лондоне не существует. Мы опираемся главным образом на показания Эдди, которые были опубликованы в 1853 году в томе заявлений, подготовленных в поддержку притязаний Мортонна как первооткрывателя эфиризации [4, 11].

Скорое отплытие морского судна Royal Mail «Каледония» из Бостона в воскресенье, 1 ноября 1846 года, возможно, побудило Эдди подготовить

корреспонденцию и другие необходимые документы для английского патента, несмотря на то, что заявка на американский патент была только что завершена и подписана Джексоном и Мортонном. Американский патент был выдан 12 ноября 1846 года. Британская и североамериканская компания Royal Mail Steam Packet Company, основанная Сэмюэлем Кунардом в 1840 году и позже известная как Cunard Line, управляла морскими судами на маршруте Ливерпуль-Галифакс-Бостон. Рейсы между Ливерпулем и Бостоном совершались раз в две недели, за исключением зимы, когда они были ежемесячными [4].

Поспешность в отправке документов на получение патента в Англию Эдди объяснил Мортону тем, что «первый, кто представил изобретение в Англии или многих других зарубежных странах, имел право на получение там патента; любой человек, изобретатель или нет, мог получить патент в Англии, если посчитал нужным сообщить об этом какому-либо лицу и оплатить расходы» [11]. Эдди был обеспокоен тем, что любой, кто прочитал газетные сообщения об открытии, мог запатентовать его в Англии.

Рис. 5. Jacob Bigelow, MD (1787–1879)

Рис. 6. Francis Boott (1792–1863)

Эдди свидетельствовал, что Джексон подписал документы на зарубежный патент 31 октября 1846 года [11]. Инструкции по получению английского патента должны были находиться на судне «Каледония», которое прибыло в Ливерпуль примерно через 2 недели. Таким образом, информация об этеризации попала в Лондон на месяц раньше, чем известная переписка доктора медицины, профессора медицины Гарвардской медицинской школы Джейкоба Бигелоу (отца Генри Бигелоу) с доктором медицины Фрэнсисом Буттом, американским врачом-эмигрантом и ботаником, родом из Бостона, который жил в Лондоне (рис. 5, 6). Письмо Бигелоу к Бутту было перевезено на судне Acadia, которое отправилось из Бостона в Ливерпуль 1 декабря 1846 года и прибыло в Ливерпуль 16 декабря 1846 года, а сообщение Бигелоу было получено Буттом в Лондоне на следующий день. Бутт пригласил своего

друга и соседа дантиста Джеймса Робинсона (James Robinson, 1813–1862) в свою резиденцию на Гоуэр-стрит помочь ему сделать ингалятор, и с его помощью Робинсон ввел эфир и удалил коренной зуб у племянницы Бутта, мисс Лонсдейл (Lonsdale) в субботу 19 декабря 1846 года [27] – (рис. 7, 8). Таким образом, это был первый опубликованный в Европе отчет об операции, проведенной с помощью эфирного наркоза (через 63 дня после демонстрации Уильяма Мортон в Бостоне). К перепечатке было приложено письмо Роберта Листона доктору Бутту от 21 декабря 1846 года, в котором говорилось, что в тот день он успешно применил эфир во время ампутации нижней конечности Фредерику Черчиллю (Frederick Churchill), когда тот находился под воздействием эфира, введенного одним из его студентов, Уильямом Сквайром (William Squire) [42, 43]. Это была первая

Рис. 7. Сообщение Фрэнсиса Бутта редактору журнала «Ланцет», в котором приводятся выдержки из письма Джейкоба Бигелоу от 28 ноября 1846 года [4]

Рис. 8. Эфирный ингалятор Хупера²⁰. Сконструирован в соответствии с инструкциями доктора Бутта и мистера Робинсона [27]
операция в Европе под эфирным наркозом. Листон (рис. 9) узнал о письме Бигелоу Бутту в субботу, 19-го декабря 1846 года, а провел свою операцию в больнице Университетского колледжа в понедельник, 21-го!

²⁰ William Hooper (1818–1878), химик, изобретатель и предприниматель, был активным участником раннего процесса разработки эффективных эфирных ингаляторов [44].

Рис. 9. Robert Liston (1794 – 1847) — шотландский учёный-хирург, новатор медицины. Педагог, профессор Эдинбургского университета.

Она стала первой хирургической операцией под наркозом эфиром в Англии [27, 43].

«АНГЛИЙСКИЙ» ПАТЕНТ МОРТОНА (ПАТЕНТ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 11,503)

Временный патент был «запечатан» или выдан Мозесу Пулу 21 декабря 1846 года с условием, что за ним должно было последовать полное описание в течение 6 месяцев [28]. Полное техническое описание патента было представлено и «запечатано» 18 июня 1847 года, а копия патента была зарегистрирована 21 июня 1847 года. Оригиналы английских патентов хранятся в Национальном архиве в районе Кью, Лондон [4].

В декабре 2018 года R.P. Naridas провел поиск записей, касающихся британских патентов [4].

Предварительный патент «Средства и аппарат для введения определенных веществ в легкие в медицинских или хирургических целях», который был «запечатан» 21 декабря 1846 года, был найден, а зарегистрированная копия патента была исследована в Национальном архиве, Кью, Лондон (регистрационный номер C66/4799, Канцелярия и Верховный суд: Списки патентов, часть 18). Также был изучен полный патент, зарегистрированный 21 июня 1847 года (ссылка № C54/13540, Канцелярия и Верховный суд: справочная часть 74).

Полная спецификация патента и иллюстрация (гравированная пластина) эфирного ингалятора (рис. 10) были опубликованы в июльском выпуске «Справочника патентных изобретений» за 1847 год [29].

Рис. 10. Гравированная пластина, опубликованная вместе с полной спецификацией патента в июльском выпуске «Справочника патентных изобретений» за 1847 год [4]

Патенты стали нумероваться в Великобритании только после 1852 года. Патенту Мортон был присвоен номер 11,503: «Средство и аппарат для введения паров эфира в легкие в медицинских или хирургических целях». Обращает на себя внимание измененное название патента: словосочетание «определенные вещества» в названии предварительного патента было заменено на конкретное название «пары эфира». В отличие от американского, английский патент содержал подробное описание эфирного ингалятора, а также сопровождался рисунком.

ОПУБЛИКОВАННАЯ ПЕРЕПИСКА И РЕДАКЦИОННЫЕ СТАТЬИ, КАСАЮЩИЕСЯ ПАТЕНТА МОРТОНА

Американский адвокат Джеймс А. Дорр представлял интересы Мортон и Эдди в Великобритании. Хотя мы не знаем точно, когда Дорр был нанят в качестве «агента владельцев патента», он начал отправлять корреспонденцию в медицинские журналы с конца декабря 1846 года.

В журнале «Ланцет» корреспонденция Дорра от 28 декабря 1846 года была опубликована в номере за 2 января 1847 года. В ней он заявил: «Я принял от американских изобретателей и их представителей полномочия по ведению дел, связанных с английским патентом» [30]. Это самое раннее публичное указание на причастность Дорра к патенту. Дорр не использует слово «летеон» в своей

первой корреспонденции в журнале «Ланцет» — только что придуманное Мортон коммерческое название эфира. Впервые оно появилось в «Бостонском медицинском и хирургическом журнале» 9 декабря 1846 года. Вероятно, эта информация до Дорра еще не дошла, когда он писал свою первую публичную корреспонденцию на эту тему. Журнал и последняя корреспонденция от Эдди должны были находиться в почте, перевозимой судном «Каледония», которое вышло из Бостона 16 декабря 1846 года и прибыло в Ливерпуль 30 декабря 1846 года. Дорр должен был получить почту на день или два позже.

В следующем номере «Ланцета» (9 января 1847 г.) была опубликована реклама ("THE LETHAON" от 6 января 1847 г.), размещенная Дорром (рис. 11), а также корреспонденция от Бутта, содержащая мнение королевского адвоката о том, что введение паров путем ингаляции не может быть запатентовано: «Но кто когда-нибудь слышал о патенте на проведение новой операции в хирургии (например, на лечение косоглазия)?» [31]. Что касается конкретного устройства для введения таких паров, советник королевы заметил: «Вопрос о том, являются ли инструменты, изготовленные для этой цели, нарушением какого-либо действующего патента, будет решаться между патентообладателем и производителями» [31].

THE LETHEON.

To the Editor of THE LANCET.
London, 18, Duke-street, St. James's,
January 6th, 1847.

SIR,—I am informed that the name, "THE LETHEON," has been given by the Inventors, in the United States, to the means of procuring insensibility to pain for surgical purposes. The apparatus is called, "THE LETHEONIC APPARATUS:" the surgeon is said "to LETHEONISE;" the patient, "to be LETHEONISED." The derivation, from the river Lethe, the waters of which, according to Greek mythology, caused oblivion in the memory of the person who drank, seems to be appropriate.

In THE LANCET of January 2nd, I gave notice of having accepted the agency of affairs concerning the Patent for England and the Colonies, and stated that I should adhere to such a course, that no charge of illiberality could rest upon the proprietors of the Patent, or upon myself.

Seeing the great importance, as well as feeling the delicacy of certain questions likely to arise, relating to the amount and form of compensation to be given by the public for the use of the invention, and their bearings upon common humanity, as well as upon private rights, I have undertaken the agency of the Patent in the belief and confidence that I could reconcile the just claims of the inventors, and their representatives, with the expectations and wishes of an intelligent and liberal profession.

In furtherance of these views, I now give public notice to the Governors or Trustees of all free or charitable Hospitals, Infirmaries, and Dispensaries, in England and Wales, that I will grant licences to use the invention for any and all purposes within the walls of the respective institutions, during the full term of the Patent, to each Hospital, Infirmary, or Dispensary, for five guineas.

I except from these terms institutions belonging to Government, because it is to be expected that Government will, for a licence to use the invention for Government purposes, and particularly in the army and navy, voluntarily offer a compensation in some degree commensurate with the merit and value of the invention.

It is not my intention to grant licences to any individuals, except to duly qualified surgeons and physicians, and to dentists solely for dental uses; and I desire that no surgeon or physician shall be excluded from the use of the invention, by reason of the amount of tax demanded.

I therefore give further notice, that I will grant to any surgeon or physician, not being a professional dentist, a licence to use the invention in his private and personal practice, in the county in which he resides, for the sum of One Guinea per annum, or of Five Guineas for seven years, or of Eight Guineas for the whole term of the Patent: time to count from Jan. 1st, 1847.

A charge of One Guinea only will be made to all Licencees, corporate or private, for the legal conveyance of rights; and for the protection of Licencees, as well as of the Patent, all Licencees will be required to furnish themselves with apparatus from agents of sale to be specially appointed, so soon as such agents shall be ready to supply apparatus needed.

I have adopted this scale of low charges for the purpose of bringing the question of liberality or illiberality to a prompt and decisive test. Should the advances herein made not be met in a similar spirit, a different policy will be pursued, and the advantages now tendered will be withdrawn.

JAMES A. DORR.

Рис. 11. Реклама, размещенная Джеймсом Огастусом Дорром на рекламной обложке журнала «Ланцет» 9 января 1847 года [4]

Мнение королевского адвоката вызвало опровержение Дорра, опубликованное в журнале «Ланцет» 16 января: «Ни один адвокат не может дать клиенту ценный или даже безопасный совет относительно действительности патента и опасности его нарушения, если он не читал спецификацию и не знает сути патента». Дорр продолжал утверждать: «Патент на Letheon был должным образом

оформлен, но спецификация еще не обнародована» [32]. В номере журнала «Ланцет» от 16 января на рекламной обложке было помещено новое уведомление от Дорра (рис. 12), предостерегающее от несанкционированного «изготовления, использования или продажи запатентованного летеонического аппарата».

Рис. 12. Объявление, размещенное Джеймсом Огастусом Дорром на рекламной обложке журнала «Ланцет», 16 января 1847 года [4]. Перевод в тексте

ПАТЕНТ ЛЕТЕОНИЧЕСКИЙ АППАРАТ.— Настоящим уведомляется, что изготовление, использование или продажа в Англии без моей лицензии аппарата для вдыхания паров эфира, чертеж и описание которого были опубликованы в *Medical Times* от 9 января, стр. 290, и в котором клапан или клапаны предотвращают возврат паров после вдыхания в сосуд, содержащий эфир, а губка используется для увеличения поверхности испарения, является прямым НАРУШЕНИЕМ патента, выданного на изобретение, названное «Летеон», и ВСЕ ЛИЦА НАСТОЯЩИМ ПРЕДУПРЕЖДАЮТСЯ о недопустимости изготовления, использования, или продажи без такой лицензии этого или любого подобного устройства.

Условия лицензии можно найти на второй рекламной странице *Lancet* от 9 января.

Джеймс А. Дорр,
Представитель владельцев патента.
Лондон, Дьюк-стрит, 18, Сент-Джеймс, 13 января 1847 года.

Через две недели, 30 января 1847 года, Дорр написал 2 широко распространенные публикации в защиту интересов Мортонна:

«Летеон. Членам медицинской и хирургической профессии» (циркуляр) [33].

«Летеонический аппарат» (рекламный лист) [34].

Четырехстраничный циркуляр Дорра [33] и рекламный лист [34] были датированы 30 января 1847 года. Редакционные ссылки на циркуляр и рекламный лист были опубликованы в английской медицинской прессе в феврале и марте 1847 года. В библиотеке-музее анестезиологии Вуда в Шаумбурге, штат Иллинойс, хранятся единственные известные экземпляры этих публикаций, которые, вероятно, были отправлены по почте вместе с письмом с автографом от 3 марта 1847 года от Дорра к доктору медицины Чарльзу Т. Джексону [35]. Письмо было приобретено библиотекой-музеем Вуда (Шаумбург, Иллинойс) в декабре 2016 года вместе с копией письма Джексона к Джону Сноу [36].

В циркуляре Дорр использует еще одно оружие против потенциальных

нарушителей прав Мортонна (врачей, хирургов, дантистов, фармацевтов/химиков, а также, возможно, производителей различных ингаляционных устройств) [33]. Что касается «принципа Летеона» и «изобретения аппарата Летеона», Дорр подчеркивает, что он обеспечил патент, опубликовал условия лицензии и предупредил о недопустимости нарушения. Он ожидает, что англичане с радостью выплатят компенсацию изобретателям Летеона и, возможно, даже последуют американским усилиям по вознаграждению изобретателей в соответствии с национальным законодательством.

Рис. 13. «Летеонический аппарат». Рекламный лист от 30 января 1847 года, опубликованный Джеймсом Огастесом Дорром, агентом владельцев Летеона [4]

Рекламный лист Дорра (рис. 13), имеющий заголовок «Летеонический аппарат», служил для информирования врачей, хирургов и общественности (предположительно также дантистов-хирургов) об опасности асфиксии и о том, как ее можно избежать [34]. Асфиксия может быть вызвана не только плохо сконструированным или неисправным аппаратом, но также может быть принята за этеризацию. Дорр советовал использовать дыхательные трубки с большим отверстием и быть внимательными к

клапанам, которые могут быть неисправны. Он предостерегал от использования пружины или других механических устройств для сжатия ноздрей пациента.

В номере журнала *The Medical Times* от 20 февраля (журнала английской и зарубежной медицины) редакторы послушно передали информацию Дорра, опубликованную в рекламном листе [37].

Редакционная статья в мартовском номере «Фармацевтического журнала» за 1847 год была

особенно критична к печатному циркуляру Дорра, «содержащему защиту патентного права с намеком на то, что обладатели патента готовы отозвать свою заявку, если будет предложено подходящее вознаграждение» [38]. Документ Дорра, по словам редактора, «представляет собой любопытный образец гениальной логики» [38].

Помимо редакционных статей в ведущих медицинских журналах, таких как «Ланцет», оппозиция патенту на этерификацию появилась, что, возможно неожиданно, в редакционных колонках «Патентного журнала» и «Журнала изобретателей»: «Мы являемся органом патентообладателей, регистрирующим патенты на изобретения, поэтому ни на минуту нельзя предполагать, что мы будем препятствовать практике получения патентов на изоб-

ретенция – это было бы самоубийственной политикой. Однако мы должны согласиться с медицинскими журналами, что получение патента в данном конкретном случае неприменимо и бесполезно» [39].

ИНГАЛЯТОР «ЛЕТЕОН» В МУЗЕЕ НАУКИ В ЛОНДОНЕ

В Музее науки Лондона, Великобритания, хранится ингалятор "Letheon" (рис. 14). Ингалятор был изготовлен компанией John Weiss & Son, No. 62, Strand, London (Джон Вайс, основатель компании, умер в 1843 году; компания продолжала работать как John Weiss & Son, а сейчас является частью группы компаний Haag-Streit). Название Letheon выгравировано на металлическом разъеме для лицевой маски.

Рис. 14. Ингалятор *Letheon*, изготовленный компанией "Джон Вайс и сын", № 62, Стрэнд, Лондон. Инвентарный номер: A625399, Музей науки, Лондон, Великобритания, получен от Wellcome Trust, Лондон, Великобритания [4]

Хотя Haridas et al. [4] не нашли никаких подтверждающих документов, они полагают, что ингалятор Weiss Letheon был изготовлен в соответствии с техническими требованиями, указанными в английском патенте Мортонна, и ингалятор, возможно, распространялся Дорром, агентом «американских изобретателей». Они описали длительную, сложную и дорогостоящую процедуру получения английского патента в 1840-х годах. Предварительный английский патент на этерификацию был получен в декабре 1846 года, а полная техническая характеристика (спецификация) к патенту была представлена в июне 1847 года.

Несмотря на противодействие американскому патенту Мортонна и споры относительно «изобретения», Мортону все же удалось продать лицензии на этерификацию в Америке. В Соединенном Королевстве, скорее всего, агент Мортонна Джеймс Огастус Дорр продал лишь несколько лицензий, если вообще продал.

Патенты на эфир (американский и английский) вызывали споры по нескольким причинам. *Во-первых*, соперничество Мортонна и Джексона – этот спор, как бы он ни был интересен, занял усилия бесчисленных историков и вряд ли будет разрешен. *Во-вторых*, споры относительно патентоспособности открытия: можно ли запатентовать введение паров путем ингаляции? Или Мортон патентовал пары обезболивающего, которые не были недавно открытым веществом, или устройство (аппарат) для введения паров эфира? *В-третьих*, должно ли открытие анестезии – «величайшего блага для страдающего человечества» – быть ограничено патентом? И должен ли кто-нибудь извлечь выгоду из этого важного открытия? К середине XIX века, когда Мортон приобрел свои патенты, было выдано лишь небольшое количество медицинских патентов. В то время новые медицинские устройства, как правило, не патентовались. В XX веке прогресс в области научных знаний и производства привел к появле-

нию бесчисленного количества новых фармацевтических препаратов и медицинского оборудования. Однако монополистическая практика, за редким исключением, укоренилась в медицине. Этические и моральные соображения, связанные с медицинскими патентами, игнорируются медицинскими регуляторами и правительствами. Пандемия коронавируса (COVID-19), возникшая во второй половине 2019 года, возродила дискуссию о выдаче патентов на разработку и производство вакцин и терапевтических препаратов для глобальной чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения [40].

(Продолжение следует)

Список литературы:

1. Jackson C.T., Morton W.T.G. Improvement in Surgical Operations. United States Patent No. 4848. Granted November 12, 1846.
2. Stolyarenko, P. Pages of the history of general anesthesia. Part 5. Danish Scientific Journal (Copenhagen, Denmark). 2023; 1(79): 19–33. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10451726>
3. The Patent Letheon–Jackson and Morton’s specification. Boston Med. Surg. J. 1847; 36: 194–198.
4. Haridas R.P., Mather L.E., Bause G.S. William T. G. Morton's English Patent for Etherization: Patently Pointless? Review. Anesth Analg. 2022 Jun 1;134(6):1326–1336. <https://doi.org/10.1213/ANE.0000000000005972> Epub 2022 Mar 21.
5. Morton, W.T.G. Statements, Supported by Evidence, of Wm. T. G. Morton, M.D. on his Claim to the Discovery of the Anaesthetic Properties of Ether, Submitted to the Honorable the Select Committee Appointed by the Senate of the United States. Presented at 32nd Congress, 2nd Session, Washington DC, January 21, 1853:193–195.
6. Dana R.H. A history of the ether discovery. Littell’s Living Age. 1848;16: 529–571.
7. Lord J.L., Lord H.C. The ether controversy. Littell’s Living Age. 1848;17: 491–522.
8. Abbot J.A. Principles recognized by scientific men applied to the ether controversy. Littell’s Living Age. 1848;17: 565–569.
9. Haridas, R.P. Ebenezer Hopkins Frost. Anesthesiology. 2012; 117: 442–445.
10. Rice, N.P. Trials of a Public Benefactor, As Illustrated in the Discovery of Etherization. New York: Pudney & Russell, 1859. 460 p.
11. Morton, W.T.G. Statements, Supported by Evidence, of Wm. T. G. Morton, M.D. on his Claim to the Discovery of the Anaesthetic Properties of Ether, Submitted to the Honorable the Select Committee Appointed by the Senate of the United States. Presented at 32nd Congress, 2nd Session, Washington DC, January 21, 1853. [1853]:397–435.
12. United States Patent Office. Annual Report of the Commissioner of Patents, for the Year 1848. Wendell and Van Benthuysen, Printers; 1849:8.
13. Morton, W.T.G. Important information for the public at large. Daily Evening Transcript [Boston, MA]. December 4, 1846: 3.
14. Haridas R.P., Gionfriddo M., Bause G.S. Morton’s Letheon: When was the name Letheon chosen? J. Anesth. Hist. 2021; 7: 1–10.
15. Юридическая фирма «Ай Пи Про». Текст: электронный. URL: <https://www.ippro.ru/pervyj-patent/> (дата обращения: 23.01.2024).
16. Ladas, S.P. Patents, Trademarks, and Related Rights National and International Protection. Harvard University Press, 1975. Vol. 1. 823 p.
17. Моллаева, Д.Г. Патентное право Великобритании, унификация его с европейским патентным правом : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.03 / Институт промышленной собственности и инноватики. Москва, 1993. 22 с.
18. Кулагина О.В., Вилкова К.В. История патентного права в России и за рубежом. Аграрная наука и образование: проблемы и перспективы: Сборник статей Национальной научно-практической конференции. Под редакцией Е.Б. Дудниковой. Саратов, 2022. С. 217–220. eLIBRARY ID: 48647898 EDN: IEUQWM
19. Панов, А. Ограничение прав короля и рождение патентного права. 21.05.2014.URL: https://zakon.ru/blog/2014/5/21/ogranichenie_prav_korolya_i_rozhdenie_patentnogo_prava (дата обращения: 25.01.2024).
20. Вискунов, В.В. Историко-правовой анализ развития охраны интеллектуальной собственности. Проблемы права: теория и практика. 2021. № 53. С. 41–49.
21. Wikipedia. Henry Cole. Accessed May 30, 2021. Text: electronic/ URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Cole Accessed January 24, 2024.
22. Royal Society of Arts. First Report from the Committee on Legislative Recognition of the Rights of Inventors. Chapman and Hall; Cundhall and Addey; 1850:3–4, 7–8.
23. Cole H., Cole A.S., Cole H. Fifty Years of Public Work of Sir Henry Cole, K.C.B., Accounted for in his Deeds, Speeches and Writings. Vol. 2. George Bell and Sons; 1884: 274–284.
24. Philpotts, T. Dickens, patent reform, and the inventor: Daniel Doyce and the question of topicality. Dickens Quarterly. 1992; 9: 158–169.
25. Dickens, C. A poor man’s tale of a patent. Household Words. London 19 October 1850; 2:73–75. Text: electronic. URL: <https://www.gutenberg.org/files/872/872-h/872-h.htm#page386> Accessed January 24, 2024.
26. Диккенс, Ч. Рассказ бедняка о патенте; пер. с англ. Н.И. Хуцишвили. Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1960. 8 с. Электронная библиотека RoyalLib.com
27. Boott, F. Surgical operations performed during insensibility, produced by the inhalation of sulphuric ether. Lancet. 1847;49: 5–8. Text: electronic. URL: <https://www.abebooks.com/Operation-performed-during-Insensibility-produced-Inhalation/1239520730/bd#&gid=1&pid=1> Accessed January 24, 2024.

28. Patents Recently Granted. *The Patent Journal, and Inventors' Magazine*. 1846; 2: 520.
29. *The Repertory of Patent Inventions, and Other Discoveries and Improvements in Arts, Manufactures, and Agriculture; being a Continuation, on an Enlarged Plan, of the Repertory of Arts and Manufactures*. 1847;10:43–52, and one engraved plate.
30. Dorr, J.A. *Lancet*. 1847; 49: 8.
31. Boott, F. Inhalation of ether in surgical operations. *Lancet*. 1847;49: 49–50.
32. Dorr, J.A. Dr. Morton's Dr. C.F. Jackson's patent for "The Letheon." *Lancet*. 1847; 49: 80.
33. Dorr, J.A. The Letheon. [A four-page printed circular dated January 30, 1847.] Archives of the Wood Library-Museum of Anesthesiology, Schaumburg, IL, USA.
34. Dorr, J.A. Lethaeonic apparatus. [A printed handbill dated January 30, 1847.] Archives of the Wood Library-Museum of Anesthesiology, Schaumburg, IL, USA.
35. Autograph letter, dated March 3, 1847, from James A. Dorr of London, U.K., to Charles T. Jackson of Boston, MA, USA. Archives of the Wood Library-Museum of Anesthesiology, Schaumburg, IL, USA.
36. Haridas R.P., Bause G.S. Correspondence dated April 17, 1848, from Charles T. Jackson, MD, to John Snow, MD. *J. Anesth. Hist.* 2017; 3: 71–75.
37. To correspondents. *Medical Times*. 1847; 15: 407.
38. Editorial: Patents for surgical operations. *Pharm J*. 1847; 6: 397–399.
39. The patent ether vapour inhaler. *Patent J. Inventors' Magazine*. 1847; 2: 578–580.
40. Editorial. It's time to consider a patent re-prieve for COVID vaccines. *Nature*. 2021; 592: 7. <https://doi.org/10.1038/d41586-021-00863-w>
41. Editorial. A patent waiver on COVID vaccines is right and fair. *Nature*. 2021; 593: 478-479. <https://doi.org/10.1038/d41586-021-01242-1>
42. Martin, L.V.H. Another look at Dumfries. *Anaesthesia*. February 2004; 59(2): 180–187. First published: 16 January 2004. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2044.2004.03603.x>
43. Squire, W. On the Introduction of ether inhalation as an anaesthetic in London. *Lancet* 1888; ii: 1220–1221. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(02\)25293-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)25293-9)
44. Zuck, D. William Hopper (1818–1878) and the early weeks of anaesthesia in England. *History of Anaesthesia Society, Proceedings* 34 (July 2004): 48–60. Text: electronic. URL: <https://johnsnow.matrix.msu.edu/work.php?id=15-78-19E> Accessed January 24, 2024.